

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Феруза Саъдуллаевна Амонова,
Ўзбекистон ФА Тарих институти докторанти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: feruza_amonova@mail.ru

САНОАТ МОЛИЯСИ ЁХУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ

For citation: Feruza S.Amonova. INDUSTRIAL FINANCE OR ECONOMIC ACTIVITY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.18-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419499>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Туркистон минтақасида XIX аср охири ва XX аср бошларида вужудга келган жадидларининг иқтисодий ғоялари марказида иқтисод илмини ўрганиш зарурлиги, ихрож ва аъмал саноати, ижтимоий-иқтисодий ислохотлар масаласи, иқтисодиётга хорижий сармояларни жалб қилиш, техника ва технологияларни ишлаб чиқаришда кенг тарғиб қилиш, савдо тижорат ишларини илмий асосга қуриш, Туркистонда тадбиркорлик, аграр иқтисодиёт самарадорлигини ошириш масалалари баён қилинган.

Савдо-тижоратни ривожлантиришни, деҳқончиликда техникани жалб қилиш ҳамда ёшларни илмли қилиш тарафдорлари бўлган жадидлар товар ва хизматлар бозорида ишлаб чиқаришни замонавий саноат асосида қуриш истагида билдирган фикрлари манбалар асосида очиб берилган.

Калит сўзлар: Жадид, иқтисод, бозор, тижорат, пахта, ислохот, қишлоқ хўжалик, саноат.

Феруза Саъдуллаевна Амонова,
докторант институти Истории АН РУз,
доктор философии по истории (PhD)
E-mail: feruza_amonova@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИНАНСЫ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье необходимость изучения экономики в центре современных экономических идей, возникших в Туркестанском районе в конце XIX – начале XX веков, перерабатывающей промышленности, социально-экономические реформы, оборудования и технологий в экономику, иностранные инвестиции в торговлю, вопросы аграрной экономики, повышение предпринимательства эффективности.

Также, выявлены мнения, высказанные джадидами, выступающими за развитие торговли, вовлечение технологий в сельское хозяйство, образование молодежи, стремление построить производство на рынке товаров и услуг на базе современной промышленности.

Ключевые слова: Джадид, экономика, рынок, торговля, хлопок, реформа, сельское хозяйство, промышленность.

Feruz S. Amonova,
doctoral student of the institute of History
of the academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
doctor of philosophy in history (PhD)

INDUSTRIAL FINANCE OR ECONOMIC ACTIVITY

ABSTRACT

The article the need to study economics in the center of modern economic ideas that emerged in the Turkestan region at the end of the XIX – beginning of the XX centuries, the study of the economy, the export and processing industry, socio-economic reforms, foreign investment in the economy, the construction of trade on a scientific basis, the issues of agrarian economy of increasing entrepreneurship, efficiency play an important role.

Also, the opinions expressed by the Jadids, who advocate the development of trade, the involvement of technologies in agriculture, the education of young people, the desire to build production in the market of goods and services on the basis of modern industry, were revealed.

Index Terms: Jadid, economy, market, commercial, cotton, reform, agriculture, industry.

1. Долзарблиги:

Туркистон ўлкаси, Бухоро амирлиги, Хива хонлиги Россия империяси мустамлакасига айлангач, ҳудудлар асосий хом ашё етказиб берувчи базага айланди, сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ва маданий тараққиётга чекловлар қўйилди. Натижада давр тақозоси янги ислохотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатди.

Иқтисод жамиятда инсон учун зарур бўлган неъматлар, шарт-шароитларни яратиш орқали тирикчиликни таъминлаш, эҳтиёжларни қондиришда фойдаланиладиган хўжалик мажмуидир. У ишлаб чиқариш, айирбошлаш, истеъмол соҳасидаги ижтимоий муносабатлар асосида шаклланади. Туркистоннинг иқтисодий ривожланиш тараққиётини даврий нуқтаи-назаридан таҳлил қилсак, XIX асрнинг охирига қадар ўлка иқтисодиёти аграр босқичда ривожланиб аҳоли эҳтиёжини таҳминлашда ҳунармандчилик ва қишлоқ хўжалиги устувор бўлди. XX аср қўл меҳнатидан техникага ўтиш жараёнида бўлган бўлса ҳам аграр хўжалик иқтисоднинг асосини ташкил қилиб келди.

2. Методлар ва ўрганилиш даражаси:

XIX аср охири – XX аср бошларида сиёсий, ижтимоий-иқтисодий вазият тақозоси билан майдонга келган жадидларнинг Туркистон минтақаси иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий омилларини даврий матбуот материаллари ва илмий адабиётларни қиёсий таҳлили асосида ёритилди. Шу жумладан М.Беҳбудий, А.Фитрат, А.Чўлпон, О.Маҳмудов, С. Айний, Ражабзода Ниёзий сингари кўплаб зиёлиларнинг илгари сурган ғоялари миллатни маърифатли қилиш, мустақиллик ва озодлик ғояларини тарғиб қилишдан иборат. Бу каби давлат арбобларининг иқтисодий масалаларни ёритишда ва кенг тарғиб этишда муҳим роль ўйнаган вақтли матбуот нашрлари “Кўмак”, “Ойна” журналлари, “Таржимон”, “Садойи Фарғона” “Садойи Фарғона” каби маҳаллий газеталарда халқнинг оғир аҳволини ёритиш билан бирга иқтисодий соҳани ривожлантириш йўлида жиддий ижтимоий-сиёсий талаблар билан чиқдилар.

Сўнгги йилларда жадидлар ва уларнинг фаолиятига оид кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, жадидчилик ҳаракати моҳиятини очиб беришда Д. Алимова, Қ. Ражабов, Д. Зиёева, Б. Ҳасанов, Д.Жамоловнинг олиб борган тадқиқотларида жадидларнинг илгари сурган ғоялари ва турли жабҳаларда олиб борган ислохотлари тадқиқ этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

XIX аср охирида хунармандчилик маҳаллий саноатнинг етакчи тармоқлари сифатида ҳам аҳамиятини йўқотмаган эди. Соҳа тармоқлари бўйича мутахассис тайёрлаш уста-шогирд мақоми асосида амалга оширилган. Туркистон ўлкасини Россия империяси босиб олиб дастлабки бирламчи саноат корхоналари кириб кела бошлагач хунармандчиликнинг турларини кенгайтириш, фаолиятини ривожлантириш учун саводли уста кадрларга эҳтиёж сезилди. Туркистон ўлкасига Россия орқали Европадан аста-секин бўлса ҳам илғор технологияларга асосланган айрим ғоялар кириб кела бошлади. Бу даврда завод ва фабрикалар Туркистон генерел-губернаторлигига қараганда Бухоро амирлигида, хусусан, Хива хонлигида жуда кам эди.

Саноат-иқтисод демакдир:

Бухоролик машхур маърифатпарвар, давлат арбоби ва тарихчи олим Аҳмад Дониш (1827-1897) томонидан умрининг охирида ёзилган “Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи” номли асарида муаллиф Бухоро амирлигида хунармандчилик корхоналари мавжудлигини эътироф этган ҳолда замонавий саноат корхоналари, жумладан, янги завод ва фабрикалар қуриш, тоғ-кон маъданларини қазиб олиш ва қайта ишлаш заруриятини ёзади. У Бухоро амирига мурожаат қилиб, мамлакатни ривожланган давлатлар ёрдамида кўтариш учун куйидаги ишларни амалга ошириш зарурлигини таъкидлайди:

“1. Юртимизда анвои ширин мевалар шу қадар кўпки, май ойдан ноябрь ойигача одамлар, ҳайвонлар истеъмол қилишидан кейин ҳам ортиб қолади. Агар Бухорода бирон новвот ёки қанд фабрикасига асос солинса, Бухоронинг қанду новвоти етти иқлимга борар эди. Бу Бухоро давлатига катта ёрдам бўлар эди.

2. Мамлакатимиз савдогарлари катта харажатлар қилиб, Россия вилоятларига жун олиб борадилар. У ердан эса мовут (жумладан, аскарлар кийими учун) олиб келадилар. Агар Бухорода мовут фабрикаси қурилиб, бу ердаги ҳайвонлар жуни мовутга айлантирилса, ҳамма хорижий мамлакатларга ушбу нарсалар кўп миқдорда етказиб бериларди.

3. Мовароуннаҳр шаҳарлари атрофида кўпдан-кўп тоғларда ҳисобсиз маъданлар бор. Шунинг учун бирор маъдан илмининг билимдони келса-ю, мазкур маъданларни очса, бу ишга водий, тоғлик жойларда хоҳлаган миқдорда мардикор-ишчиларни жалб қилиш мумкин. Бу эса, ўз-ўзидан, ҳар икки давлатга каттадан-катта манфаат келтирар, фуқаро, раиятга ёрдам бўлар, уларнинг турмуши яхшиланар эди”[1; Б.118-129].

Дарҳақиқат, муаллиф қайси ҳудуд бўлмасин Туркистон ўлкасида етиштиралаётган маҳсулотларни эҳтиёж даражасидан ортган қисмини ишлаб чиқаришга жалб қилиб технология киритиб ривожлантирилса тожирга ҳам, ҳукуматга ҳам фойда бўлишини таъкидламоқда. Меваларимизни ортиғини кўшни ҳудудларга чиқарсак ёки шарбат сиқиб сотсак, маъданлар макони бўлган Бухоро, Тошкент, Самарқанд, Фарғонадаги ер ости бойликларидан фойдаланиш учун мутахассислар тайёрлашимиз, қанд фабрикасини қуриш учун ҳудудимизда зарур хом-ашё етарли эканлиги, жунни қайта ишлаш фабрикасини қуриб хорижга экспортни йўлга қўйсак иқтисодимиз учун ҳам, деҳқон ва савдогарлар учун ҳам манфаатли бўлишлиги назарда тутилмоқда.

Айни дамда ҳатто хунаримизни гуллатувчи шогирдлар ҳам хавас қилгулик даражада эмас, деб ёзади Аҳмаджон Иброҳимов ўзининг “Кўмак” журналида эълон қилган мақоласида: “Энди биз бир айланиб ўзимизга ва бизнинг техникамизга қарасак, юрагимизни эзарлик бир ҳолда бўлганлигин кўрармиз. Маданий улусларнинг юксалишига сабабчилардан бўлган инженерлар, дўхтирлар, агрономлар, турли олий маълумотлик иш кишилари ва майда қўл хунар усталари бизда йўқдир. Мана бунларнинг натижасида юртимиз нообод, элимиз йўқсулдир”[2; Б.4].

Садриддин Айний замонавий технологияларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш орқали саноатни янада ривожлантириш ва бунинг натижасида иқтисодий инқирозни бартараф қилиш мумкинлигини таъкидлаб “Агар ишларимизни шул усулда қўйсак бир замон келурки, Туркистон бир бўстон ҳолига келур, зовудлар, фабрикалар, темир йўллар ва бошқа маданий корхоналар ила тўла бўладур” дея орзу қилган.[3; Б. 3]

Фитрат эса ватандошларига куйидаги мурожаат билан чиқди: “... Бухороликлар Аллоҳнинг неъматини бўлган табиий бойликлардан фойдаланмас экансиз, бегоналар бу бойликларга эга бўлиб, уларнинг ҳар бирлари устидан ҳайратангиз машиналар ва фабрикаларни ўрнаштирадирлар. Дунё-дунё пул ишлаб оладилар. Минглаб хизматчилар бу ишга сафарбар қилинадир. У вақтида сизларнинг фарзандларингиз чорасиз қолиб, бегоналарнинг хизматларига бўйин эгишлари муқаррар...” [4; Б.168]. Миллий тадбиркорларимизга қарата муаллиф Ватанимизда бошқалар каби фабрикаларни куриб ишга туширсак халқимиз ишлик бўлиб турмуши фаровон бўлишига ҳисса қўшишларини, келажак авлодимиз ўзгаларга тобе бўлиб яшамаслигини уқтирмоқда.

Бухоро шаҳри азалдан ҳунармандчиликнинг қадимий марказларидан бири ҳисобланган. XIX аср 60-йилларида Бухорода бўлган венгриялик машҳур яҳудий саёҳатчиси, шарқшунос олим, айна пайтда Буюк Британия империясининг жосуси бўлган Армений Вамбери (1832-1913) ўзининг “Ўрта Осиёга саёҳати” номли асарида бу ердаги ҳунармандлар томонидан “икки рангли йўл-йўл ва юпқа олача деб аталувчи ип-газламалар тўқилган”, деб маълумот беради [5; С.144]. Бу маълумотларни Вамберидан сал олдин ёки кейин Бухорога келган турли даражадаги Россия элчилари, саёҳатчилари, ҳарбийлари ва жосуслари ҳам ўз ёзишмаларида тасдиқлашади. Жумладан, рус тадбиркорларидан бири Филипп Ефремов ўзининг хотира дафтарларида ҳунармандчиликнинг тўқимачилик соҳасига таъриф бериб куйидагиларни қайд қилган: “Бу ерда ипак курти боқилади. Ундан кўпинча ипак олинади. Ипакдан зарли ва кумушли йўл-йўл парчалар, атлас, беқасам тўқилади.... Булар нафақат Осиё давлатларида, балки, Европа давлатлари бозорларида ўз мавқеига эга саноат маҳсулотларидир” [6; С.279]. Бундан кўринадики, Бухоро ҳунармандчилигининг машҳур ва сифатли маҳсулотларига қўшни давлатларда талаб юқори бўлганлигини кўриш мумкин.

Тараққийпарварлардан бири Ражабзода Ниёзий “Садойи Туркистон” газетасида ёзган мақоласида рус саноат корхонаси кириб келиши оқибатида ҳунармандчиликнинг баъзи турларига таъсир қилиб касодга учраши мумкинлиги, санъатимиз, ҳунаримиз замон эҳтиёжига мувофиқ бўлмоғи тўғрисида ёзади. “Бир кун бўлурки, бу кетишимиз билан маданият ҳозир кундан-кун кўр, чўлоқ бўлуб қолурмиз... Масалан, бугун бухорийлар, умумтуркистонликларнинг эски саноат ва ҳунарлари баробар қўлимиздан чиқмоқда. Ва бу саноатларимиздан рағбат ва илтифот кундан-кун озаймоқдур. Ҳолбуки, биз ул саноатлар билан мингларча сана яшадик ва ҳаёт кўрдик, маишатимизни таъмин қилдик. Ажабким, сабаб бўлдики у кунимизга кифоя қилғон ва ярагон саноатимиз бугун яроқсиз, кифоятсиз. Албатта, бунда бир сабаб бордур. Шубҳасизки, биринчи сабаб ул саноатларимизнинг ривожига ва тараққийсига ва уларнинг замонида мувофиқ суратда ислоҳотга ғайрат ва иштиҳод қилмагонимиздандур” [7; Б.2].

Тижорат-тараққиёт белгиси:

Тадбиркорлик маблағ сарфлаб товар ва хизматлар яратиш билан фойда топишга қаратилган иқтисодий фаолият, бизнеснинг асосий туридир. Бизнесда товар ва хизматлар яратилиб бозордаги талаб қондирилганда тадбиркорлик фаолияти юзага келади. Тадбиркор атамаси кўпинча мулкдор ибораси билан бир маънода қўлланилган. XIX аср иккинчи ярмига келиб Туркистонда ҳам миллий мулкдорлар, тожир(савдогар)лар сафида ишлаб чиқарувчилар, заводчилар атамалари кириб келди.

“...Тижорат масаласи башариятнинг ҳаёт-мамот масаласидир. Дунё халқларидан бирортасининг иши тижоратсиз амалга ошмайди. Айниқса, бизнинг давримизда савдо иши жуда эътиборга сазовордир. Бугунги кунда бўладиган урушларнинг асл сабаби савдо можароларидан бошқа нарса эмас. Масалан тараққий этган бир давлат ўз тижоратини кенгайтириш ниятида бошқа қолоқ давлат ерига боради ва айрим имтиёзларга эга бўлиб, у мулкнинг йўлини ўз тижорати учун очади ва маълум муддатдан кейин тижорат аҳли унинг тижоратига монелик қилиб халақит бера бошласа шу заҳотиёқ уларнинг устига лашкар тортиб ҳар қандай йўл билан уларнинг ерларини ўзиники қилиб олишга ҳаракат қилади. Агар бир бошқа кучли бир давлатда ҳам ўша пайтда тижорат қилиш кучайган бўлса, у ҳам ўз савдо миқёсини ҳимоя этиш учун қарши томондан лашкар тортиб урушга киришади. Шундай қилиб,

икки буюк давлат бошқа бир кичик давлатнинг ерида тижорат равнақи учун лашкар тортадилар”[8; С.83] - деб ёзади Фитрат.

Обиджон Маҳмудов савдогарларни даражаси ва бажарадиган вазифасига кўра тўрт қисмга бўлади. Булар Троцкий, Москов, Истанбул ва узоқ-яқин ерларга мол олиб боруб, олиб келуб турадургон эски савдогарлар; ғалла ва ҳар хил молларни нақдга олуб, омбор қилуб, яна нақдга ва қисқа муддатлик насияга сотадиган янги тоифали савдогарлар; отасидан қолган дастмоя ва амлокка соҳиб бўлуб, яхши отлар ва қушлар сақлаб умр ўтказадиган меросий савдогарлар ва бировнинг пулини ишлатиб, фойдасини бўлиб оладиган хизматчи савдогарларга ажратади[9; Б.4].

Бирламчи саноатнинг кириб келиши ва пахта хом ашёсига бўлган талабнинг ортиши билан пихта савдоси билан шуғулланадиган тадбиркорларнинг сафи кенгайди. XX асрнинг бошларига келиб уларни уч гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳ сармоядорларига қўракўл тери, пилла, ипак ва бошқа маҳсулотлар савдосида фаол иштирок этган ҳамда ўз завод ва ширкатларига эга бўлган йирик мулкдорлар киради. Иккинчи гуруҳ савдогарларига пахта саноатида ўз ўрнига эга бўлган чет эл тадбиркорлари билан мустақил рақобат қила оладиган тадбиркорлар кирган. Учинчи гуруҳ маҳаллий ва чет эл маҳсулотларини сотиш билан шуғулланадиган ўрта ва кичик савдогарлардан иборат бўлган.

Бухоро амирлигидаги янги тижорат аҳли мисолида олсак, 1910-1911 йиллар давомида пахта савдосида фаол қатнашган 104 нафар бухоролик янги савдогарлар Сибир савдо банкининг мижозлари сифатида рўйхатга олинган. Улар 20 000 рублдан 50 000 рублгача капиталга эга бўлган сармоядорлардир. Булар орасидан тахминан 10 нафари 100 000 рубль ва ундан кўпроқ сармоёга эга тожирлардан ҳисобланади[10; С.143.]. Бундай савдогарларнинг миқдори анча бўлган. Лекин улар учун назарий билимдан кўра амалий тажриба устун эди.

Туркистонда жадидчилик ҳаракатининг раҳнамоси бўлган Маҳмудхўжа Бехбудий савдо-тижоратни ривожлантиришни, деҳқончиликда техникани жалб қилиш ҳамда ёшларни илмли қилиш тарафдорларидан бири эди. У Туркистонда тижорат соҳасининг сустиги, рақобатсизлиги сабабларини қуйидагича баҳолайди: “...Ҳисобсизлик, ақл ва тарбиясизлик бизни барбод этди. Нафъ ва зарарларимизни билмаганимиз, тижорат иши ва аҳли замонадан беҳабарлигимиздан, хулоса жаҳолат ва нодонлигимиздандур. Қўлимизда бор нимарсамизни беҳуда одатларга сарф этармиз. Кўрпамизга қараб оёқ узатмаймиз. Қарз ила иморат, тўй қилармиз. Исроф қилармиз. Молни сотиб олиш ва сотиш жойини билмаганимиз, тижорат майдонинда нодонлигимиздан бошқалар тарафидан алданганимиз бу бизнинг ожизлигимиздир”[11; Б.342.]. Дарҳақиқат, бизнинг бир қанча хунармандчилик корхоналаримиз жаҳон саноатидаги ўзгаришлардан беҳабар ҳолда иш юритган.

Бехбудий “Самарқанд” газетасининг 1913 йил 12 июль сонидида “Эҳтиёжи миллат” номли мақоласида Туркистоннинг ташқи савдони асосан чет эллик савдогарлар бажарганлиги, маҳаллий аҳолидан маҳсулотни арзон гаровга олган ҳолда ташқи бозорда қиммат нархга сотилганлиги, шу сабабдан ҳам етиштирилган маҳсулотлардан олинадиган фойданинг асосий қисми уларнинг чўнтагига тушганлиги ҳақида қуюниб ёзган. Бундан ташқари “Бизда шоҳи, адрас, беқасам, алача...бофликлар бор. Агарда бир нафар техник ва муҳандисимиз бўлса, бу дастгоҳларни ислоҳ этар, аҳоли обод бўлур. Валлоҳ, яқин вақтда “дока” бофликларимиздек зоеъ бўлиб кетар. Чунки Оврупа янги асбоб ила мундин яхши қилиб чиқарур”[12; Б.2].

Аслида бундай мутахассислар ўлкамизда мавжуд бўлган. Улар ўз хунарини ота-боболаридан мерос сифатида давом эттириб касбининг сир-асрорини яхши ўзлаштирган эдилар. Фақат уларга шароит, етарлича маблағ йўқлиги, амир ҳукумати даврида солиқларнинг кўплиги тўсқинлик қилар эди. Шу боис барча ўз хунарини давом этиши учун шогирдларига чин дилдан ўргатадиган усталар ҳам санокли бўлган.

Ўзбек халқининг буюк ойдини Абдурауф Фитрат савдо ва тижорат ишини уч тамойилга асосланиб изоҳлайди: биринчидан, савдо ва тижорат ишида миллат, Ватан, юрт манфаатлари ҳисобга олинаши, ана шу манфаатлардан келиб чиқиб ўзаро иттифоқ бўлиб фаолият кўрсатиш лозим. Иккинчидан, савдо ва тижорат аҳли товар ва хизматлар бозорида ишлаб чиқаришни замонавий саноат асосида қуришига ёрдам кўрсатиш лозим. Зеро, товарларнинг арзонлашуви

уларнинг сотилишини тезлаштиради ва фойда олишни кафолатлайди. Учинчидан, тижорат аҳли савдо илмини зўр бериб ўқиб ўрганишлари лозим. Фитрат ватандошларини тижорат илмини ўрганишга даъват этиб: “Сизлар ўз фарзандларингизни тижорат мактабларига юбориб савдо ишига ўқитингиз, чунки бегоналар тижорат илмидан хабардор. Сиз эса беҳабарсиз”, деб ёзади [13; Б.167.].

Халқимизнинг савдо илмидан беҳабарлиги, мадраса таълимида диний билимлар билан бирга дунёвий билимлар ўқитилса-да тижорат илми ўқитилмай, хунармандлар фақат ота-бобосидан кўрган хунари билан кун кечиради. Шунинг учун рус тижоратчилари халқимизнинг соддалигидан фойдаланиб қўлидаги бор хунаридан ҳам маҳрум этиб қашшоққа айлантиради. Бу ҳолатга тушмаслик учун халқни замонга муносиб бўлишини тараққийпарварлар бот-бот кўрсатади.

Жумладан, Фитрат савдо ва тижорат фаолияти билан шуғулланиш, ундан даромад топиб тирикчилик ўтказиш мусулмонлар учун ҳалол амаллардан эканлиги Қуръони карим ва ҳадисларда уқтирилганини таъкидлайди: “...Ислом шариати тижорат ва давлатмандликни ман этган эмас, балки амр этган. Бироқ шуни ҳам билишимиз лозимки, ислом бизни тижоратдан ман этмаган-у, бироқ бахиллик, исрофгарчилик ва таъмагирликдан қаттиқ тортган. Шундай экан, ҳар ким худонинг ва унинг расули мутеъи экан, пулдорлик ва тижорат ишига интилиши лозим...” [14; 163-164].

Туркистон ўлкасида тижорат илмининг орқада қолиши ва фалокати сабабларини Фитрат қуйидагича изоҳлайди: биринчидан, бойлар ва сармоядорлар замонавий саноат корхоналари қуришдан кўра беҳуда урф-одатларини афзал билиши, тижорат аҳли ўртасида иттифоқ ва бирдамликнинг йўқлиги, аҳоли ўртасида нифоқ ва бегоналик ҳиссининг мавжудлиги, иккинчидан, ўзларининг фабрикаларини йўқлиги, бу борадаги билимларнинг етарли эмаслиги, бошқа худудлар каби Бухорода ҳам фабрика қуришга, ҳам тижорат қилишга сармоясини етадиган кишиларнинг санокчилиги, учинчидан, бегоналар савдо илмини жуда яхши билади, сизнинг бундай хабарингиз йўқ, шунинг учун улар фойда кўрадилар сизлар эса зарар деб бир қатор сабабларни келтирган. Фитрат ўз фикрини қуйидагича таъкидлайди: “Бу шаҳарнинг (Бухоронинг) дўконлари орасида эскича услубда қурилгон бир-икки дўкон ҳам кўзга ташланади. Бу ўлканинг тижорати маданиятли, ривожланган мамлакатлар тижорати каби тараққий этмаган бўлса-да, аммо ҳануз умуман аҳолининг қўлидан чиқмаган. Агар ислоҳ қилсалар, Бухоро аҳолиси жуда катта давлат ва бойлик эгаси бўлишлари мумкин” [15; Б.110.].

Фитрат бозорлар улардаги дўкон ва расталарни ислоҳ этишни бирдан бир йўли Европа фани, маданияти, сармоя ҳамда илғор тажрибасини кенг миқёсда ва тез суратлар билан киритишда деб билди. Бозор иқтисодиётида рақобатчилик муҳити бўлмоғи лозим. Бироқ машиналашган, саноат ишлаб чиқариш билан қўл меҳнатига асосланган майда ишлаб чиқариш ўзаро рақобат қила олмайди. Агар хунармандлар овропаликлар сингари қўл меҳнатига асосланган корхоналарни доимий фабрикаларга айлантирмас эканлар бир неча йилдан кейин уларнинг шарафли санъатидан ном-нишон қолмайди. Шунинг учун иш таназзулга бориб етмасдан ишлаб чиқаришни замонавий саноат асосига кўчириш кераклиги уқтирилади.

Бу даврда туркистонлик маҳаллий савдогарлар асосан пахта савдоси билан шуғулланганлар. Бироқ, улар савдо-сотик илмини яхши билмаганликлари сабабли ҳам пахта савдосидан зарар кўрганлар. Айни вақтда хорижий савдогарлар савдо илмини, савдо-сотик қонун-қоидаларини яхши билганликлари сабабли пахта савдосидан катта фойда кўрганлар. Фитрат туркистонлик савдогарларнинг замонавий тижорат илмидан хабарсизлиги ва ўзаро зиддиятларини пахта савдоси мисолида баён этади: “Сизларнинг фалокатга ботишларингизнинг сабаби фақат бугина эмас, яна бошқа йирик бир иллат ҳам бор. Ажнабийлар ўзаро иттифоқ ва бирликка эга. Сизлар эса пулларингизни ҳамиша ўзаро ички зиддиятларингиз йўлида сарф этасизлар. Молни сотиб олаётган пайтда, сизнинг фикр-уйингиз бухороли фалон бой устидан ғалаба қилиш борасида бўладир. Ундан кўпроқ мол олиб, уни синдирсангиз бас [16; Б.165.].

Қишлоқ хўжалиги ва савдо алоқалари ҳақида Фитрат биргина Бухоро амирлиги мисолида тушунтиради. У “Ҳинд сайёҳи баёноти” асарида пахта тозалаш заводларининг пайдо

бўлгунига қадар маҳаллий аҳолининг қишлоқ хўжалигининг асоси бўлган пахтани етиштириш, қайта ишлаб тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга бўлган эҳтиёжи ва бухоролик савдогарлар орасида пахтани қайта ишлаб чиқарувчи заводларни жалб қилишда деярли талабнинг йўқлиги, бунинг сабабларини куйиниб ёзади: "...Шу кунларда Бухорога жуда кўп кишилар пахта сотиб олиш учун келадилар ва кўп даромадга эга бўладилар. Агар улар бизни савдогарларимиздек зарар кўрганларида эди, пахта сотиб олишдан қўл тортар эдилар. Бироқ бу ишдан ҳозирча тўхтаганлари йўқ, аксинча, ҳар йили аввалгидан кўра кўпроқ даромад олмақдалар. Шунинг учун пахта тижоратини бутунлай ва пилла тижоратини қисман сизлардан олганлар ва аминманки, агар ускунасизлик ва илмсизлик, ўзаро нифоклар тўхтамас, қорақўл тери жиҳатидан ҳам бой беришингиз шубҳасиздир"[17; Б.166].

Бу фикрни давом эттириб, Фитрат яна куйидагиларни ёзади: "Шунинг учун жуда кўп ҳолларда бир-бирларингизга қасд қилиб, пахтани Масков нархидан тўрт баравар ошиқ олиб, ҳисобсиз зарар кўргансизлар. Тери сотиб олишда ҳам аҳвол шу. Бироқ ажнабийлар бу йўлни тутмайдилар. Улар бозорга кириб савдо қилишидан аввал, тўпланишиб маслаҳат қилишади. Кўрадиларки, пахтанинг нархи Масковда ўн беш сўм, улар бу ерда ўн сўмдан оширмасликка қарор қилишади. Кейин бозорга кириб, ўз аҳдларида туриб савдо қиладилар. Пахта нархи ўн сўму бир тангага тенг келиши биланоқ ҳаммалари ҳамёнларининг оғзини бекитадилар. Чорасиз қолган деҳқон яна бир танга тушиб, арзон сотадир... Шунинг учун хорижий савдогарлар фойда кўрадилар, сизлар - зарар"[18; Б.166].

Маҳаллий кадрларни етиштириш дастурини амалга ошириш долзарб масала эканлигини барча жаҳидлар каби Ражабзода Ниёзий эътироф этиб, бу ҳақда ўз фикрини куйидагича баён қилган: "... Илм маърифатсиз ҳеч бир миллат муборазайи ҳаёт майдонида туролмас. Хоҳ ул миллат миллати ҳоким ва хоҳ миллати маҳкум бўлсун, илму маърифатдан маҳрум бўлганлиги учун бошқа санъат ва ҳунар соҳибби бўлган мамлакатларнинг оёғи остида эзилурга мажбур бўладур. Чунки зироат, саноат, тижорат каби лавозимоти инсониятнинг вужудга келмоғи мактаб, мадрасаларнинг тартиблик дарсларининг замон ва маконга мувофиқ бўлганлигидандир.... "[19; Б.3].

Ражабзода Ниёзий ери кўп, халқи оз Эрон ва Бухорони Англия ва Германия билан таққослар экан бу ерликларнинг кўплаб маҳсулотларга муҳтожлиги борлигини эътироф этиб "Бухоро ва Туркистон мусулмонлари учун зироатдан сўнгра энг аҳамиятли нарса савдо ва тижоратдир", дея таъкидлайди. Бунинг учун муаллифнинг фикрига кўра "... Мактабда бошқа дунёвий фанлар билан бирга савдо ва тижоратга рағбат уйғотувчи ҳамда бу соҳаларнинг сир асрорларини ўргатувчи фанларни ҳам ўқув дастурига киритиш лозим"[20; 3].

Жаҳид маърифатпарварларининг истақларини бажаришда фақат илмнинг ўзи камлик қилади. Бугунги кунда мени бир савол жуда қийнайди. Техникаси етарли бўлмаган, ҳунармандчилик илми мукамал ўзлаштирилмаган бир даврда ҳунармандларимиз тайёрлаган атласу адрасларимиз, алачаю баҳмал матоларимиз Осиё ва Европа давлатларида харидоргир бўлганлиги маълум. Аммо техника асрида яшаб, барча шарт-шароитлар яратилиб берилаётган ҳозирги вақтда халқимизни миллий матолар ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга бўлган эҳтиёжи Франция, Италия ва Туркия Республикаларида ишлаб чиқарилган маҳсулотларга бўлган эҳтиёжидан камроқ. Ҳатто кўшни Қозоғистон ва Қирғизистондан олиб келинган товарлар ҳам бозорларимизда харидоргир. Бунинг сабаби илмсизлик эмас, албатта ишлаб чиқарган маҳсулотимизни сифати талабга жавоб бермаслиги, маблағни тежаш истагида хўжакўрсинга ишлаш оқибатидир. Ишлаб чиқарувчи тадбиркорларимиз ушбу камчиликларни инобатга олсалар фойдадан холи бўлмас эди.

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, Туркистон ва Бухоро жаҳидларининг иқтисодий қарашлари таҳлил қилинганда улар ўз мақолалари ва бошқа асарларида жамиятимиздаги иқтисодий қоқоқлик, халқнинг жаҳолатга ботганлиги ҳамда диний мутаассибликнинг авж олганлигини қаттиқ қоралашади. Тараққийпарварларнинг иқтисодий таълимоти улар фаолиятидаги энг заиф нуқта бўлган бўлса ҳам бу меросда бугунги кун учун ҳам ибрат бўладиган айрим жиҳатлар бор.

Абдурауф Фитратнинг иқтисодий қарашлари бугунги кундаги ислохотларимиз билан ҳамоҳанг эканлиги миллий маънавиятимиз, мафкурамиз ва иқтисодиётимизни таркибий тузумларини такомиллаштиришда алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, маориф, фан, давлат бошқаруви, саноат ва илғор техника технологиялар билан биргаликда бозорлар уларнинг дўқондаги ва расталарини ҳам ислох этиш кераклиги тўғрисидаги фикрларни илгари сурди.

Маҳмудхўжа Бехбудий мамлакатни обод қилиш, тараққиётга эришишда илм-маърифатнинг роли қанчалик юксак бўлса, савдо-тижоратни йўлга қўйишнинг аҳамияти ҳам шу қадар каттадир, деган ғояни таъкидлайди.

Туркистон ўлкаси ва Бухоро амирлигида барча саноат тармоқлари учун хом ашё ва бошқа барча шарт-шароитлар бўлса ҳам бу шарт-шароитлардан унумли фойдалана олмаганлигимиз ҳамда хом ашёни қайта ишлайдиган, тайёр товар ҳолига келтирадиган йирик фабрика- завод корхоналарининг йўқлиги Россия империяси саноат маҳсулотларини истеъмол қилувчи ўлкага айланиб қолишимизга сабабчи бўлди.

Жадидлар ўзларининг асарларида мамлакатимизда бўлаётган ижтимоий-иқтисодий воқеа-ҳодисаларни, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик соҳаларини кузатиб, юрт иқтисодиётини Ғарбий Европа маданияти билан таққослаб таҳлил этганлар.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2014. – Б.118-129 (Ahmed Donish. Risola or a brief history of the kingdom of the house of mangits. - Tashkent: "National encyclopedia of Uzbekistan" state scientific publishing house, 2014. - P.118-129).
2. Аҳмаджон Иброҳимов. Техника ва биз // “Кўмак”(Тошкент). №1. 1923. – Б.4 (Ahmadjon Ibrohimov. Technology and us // "Help". №1. 1923. - P.4).
3. Садриддин Айний. Туркистон бойлиги // Турк эли. 1917 йил 4 октябрь (Sadriddin Ainiy. The wealth of Turkestan // Turkish people. October 4, 1917).
4. Абдурауф Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти // Танланган асарлар. 1 жилд.. – Б.168 (Abdurauf Fitrat. Statement of an indian tourist // Selected works. 1 volum. – P.168).
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. 2-издание. – Москва, 1874. – С.144 (Vambery A. Puteshestvie po Sredney Azii. 2nd quest. - Moscow, 1874. - P.144).
6. Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области // Туркестанский сборник. 1909, №127, 279-стр (Kirpichnikov N.A. A brief essay on domestic industry in Samarkand region // Turkestan collection. 1909, №. 127, - P. 279).
7. Ражабзода Ниёзий. Саноя молиямиз ёхуд фаолияти иқтисодия // Садои Фарғона. №66. 1914 йил 2 сентябрь (Rajabzada Niazi. Our industrial finance or economic activity // Sadoi Fergana. №66. September 2, 1914).
8. Фитрат. Рассказы индийского путешественника (Бухара, как она есть). – Тошкент: “Patent-Press”, 2007. – С.83 (Phytrate. Tales of an indian traveler (Bukhara as it is). - Tashkent: "Patent-Press", 2007. - P.83).
9. Обиджон Маҳмудов. Эски барокатлик савдогарчилик // Садои Фарғона. №22. 1914 йил 23 май (Abidjon Mahmudov. Old barakat trading.// Sadoi Fergana. №22. May 23, 1914).
10. Хотамов Н.Б. История банков и предпринимательства в Средней Азии (60-е годы XIX в. – 1917 г.) – Душанбе: “ЭР-граф”, 2014. – С.143 (Khotamov N.B. The history of banks and entrepreneurship in Central Asia (60s of the XIX century - 1917) - Dushanbe: "ER-graph", 2014. - P.143).
11. Маҳмудхўжа Бехбудий. Оҳ, бонкалар бизни барбод этди // Ойина. 1914. № 19. – Б.342 (Mahmudhoja Behbudi. Oh, the bonks ruined us // Mirror. 1914. №19. - P.342).
12. Маҳмудхўжа Бехбудий. Эҳтиёжи миллат // “Самарқанд” газетаси. 1913 йил 12 июль (Mahmudhoja Behbudi. Nation in need // "Samarkand" newspaper. July 12, 1913).
13. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти. – Б.167 (Phytrate. Indian tourist statement. - P.167).

14. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти.– Б. 163-164 (Phytrate. Statement of an Indian tourist.- P. 163-164).
15. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти. – Б.110 (Phytrate. Indian tourist statement. – P.110).
16. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти. – Б.165 (Phytrate. Indian tourist statement. - P.165).
17. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти. – Б.166 (Phytrate. Indian tourist statement. - P.166).
18. Фитрат. Ҳинд сайёҳи баёноти. – Б.166 (Phytrate. Indian tourist statement. - P.166).
19. Ражабзода Ниёзий. Саноя молиямиз ёхуд фаолияти иқтисодия // Садои Фарғона. №66. 1914 йил 2 сентябрь (Rajabzada Niazi. Our industrial finance or economic activity // Sadoi Fergana. №66. September 2, 1914).
20. Ражабзода Ниёзий. Саноя молиямиз ёхуд фаолияти иқтисодия // Садои Фарғона. №66. 1914 йил 2 сентябрь (Rajabzada Niazi. Our industrial finance or economic activity // Sadoi Fergana. №66. September 2, 1914).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000